

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.29 «Електромеханіка»
спеціалізації «Автоматизовані системи управління промисловими
установками»

Артемівськ
2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНЬСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

**ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І НАПІВПРОВІДНИКОВІ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ**

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.010104.29 «Електромеханіка»
спеціалізації «Автоматизовані системи управління промисловими
установками»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от “ 11 ” 10 2011 р.

Артемівськ
2011 р.

УДК 620:

Електромеханічні і напівпровідникові перетворювачі енергії. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.29 «Електромеханіка» спеціалізації «Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укладачі: Шевченко В.В., Цурак С.М. – Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. – 119 с.

У конспекті лекцій викладені основні відомості по електричним машинам постійного та змінного струму, трансформаторам. Конспект написано у згідності з робочою програмою курсу «Електромеханічні і напівпровідникові перетворювачі енергії»

Рецензент: Е.О. Владіміров, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УПА
Протокол № 2 от 07.09.2011 р.

Електромеханічні і напівпровідникові перетворювачі енергії : Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.29 "Електромеханіка" спеціалізації "Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. - 119 с.

© Шевченко В.В., Цурак С.М., 2011

© УНППІ УПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлів

**ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І НАПІВПРОВІДНИКОВІ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ**

КОСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. _____. Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а